

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS PARA PREVISÃO E CLASSIFICAÇÃO DE FALHAS

Wanderson Rainer
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6724-2296

Filipe Fraga Paula Silva
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0009-0007-4330-4097

Marcos Levi Matos
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
0000-0002-8490-3586

Resumo - Este artigo apresenta uma abordagem inovadora para a manutenção preditiva de máquinas industriais, utilizando sensores de vibração e a técnica de aprendizado supervisionado K-Nearest Neighbors (KNN). Os dados de vibração, capturados pelos sensores, são processados e transformados em um dataset utilizado para treinar o modelo de inteligência artificial. Com base nesse dataset, a IA é capaz de receber e classificar novos dados, identificando possíveis problemas nas máquinas antes que ocorra uma falha inesperada. Esta metodologia permite a implementação de manutenção preventiva, evitando paradas não programadas e contribuindo significativamente para a melhoria do Índice de Eficiência Global dos Equipamentos.

Palavras-Chave- Aprendizado supervisionado, Classificação de dados, Detecção de falhas, Manutenção preditiva, Sensores de vibração.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO VIBRATION MONITORING IN INDUSTRIAL MACHINES FOR FAILURE PREDICTION AND CLASSIFICATION

Abstract - This article presents an innovative approach for the predictive maintenance of industrial machines, using vibration sensors and the K-Nearest Neighbors (KNN) supervised learning technique. The vibration data, captured by the sensors, is processed and transformed into a dataset used to train the artificial intelligence model. Based on this dataset, AI is able to receive and classify new data, identifying possible problems in machines before an unexpected failure occurs. This methodology allows the implementation of preventive maintenance, avoiding unscheduled downtime and significantly contributing to the improvement of the Equipment Global Efficiency Index.

Keywords - Data classification, Fault detection, Predictive maintenance, Supervised learning, Vibration sensors.

I. INTRODUÇÃO

A manutenção preditiva tem se afirmado como uma estratégia essencial na indústria moderna, visando aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos associados a falhas inesperadas. Entre as abordagens mais promissoras nessa área, destaca-se o uso de sensores de vibração para o monitoramento contínuo de máquinas industriais. A vibração serve como um indicador crucial da condição das máquinas, fornecendo informações antecipadas sobre possíveis falhas e desgastes. Pesquisas anteriores sublinham a importância do monitoramento de vibração em equipamentos industriais, destacando sua eficácia na detecção de problemas antes que resultem em paradas não programadas. [1] [2].

Sensores de vibração são amplamente empregados para coletar dados em tempo real sobre o funcionamento de máquinas, permitindo uma análise detalhada das suas condições operacionais [3]. Vibrações excessivas podem sinalizar problemas como desalinhamento, desbalanceamento ou desgaste de componentes internos, que, se não forem tratados a tempo, podem resultar em falhas catastróficas [4]. Esses estudos destacam que a detecção precoce desses problemas é crucial para minimizar o tempo de inatividade e reduzir os custos de manutenção.

A incorporação de dados de vibração em modelos de aprendizado supervisionado, como o K-Nearest Neighbors (KNN), tem mostrado resultados promissores na classificação e previsão de falhas. Técnicas de aprendizado de máquina são utilizadas para analisar grandes volumes de dados, identificando padrões que podem não ser detectados por métodos tradicionais [5]. A aplicação do KNN, em particular, permite a classificação precisa de novos dados de vibração, fornecendo uma ferramenta robusta para a manutenção preditiva [6].

Um dos principais benefícios dos sistemas de manutenção preditiva é a melhoria do Índice de Eficiência Global dos Equipamentos (OEE - Overall Equipment Effectiveness). O OEE é uma métrica abrangente que avalia a eficiência operacional, considerando disponibilidade, desempenho e qualidade [7]. Paradas não programadas afetam significativamente o OEE, reduzindo drasticamente a disponibilidade dos equipamentos

e, conseqüentemente, a eficiência geral da produção [8]. Assim, a capacidade de prever e evitar essas paradas por meio do monitoramento contínuo de vibração representa um avanço significativo para a indústria.

Este artigo propõe uma abordagem que integra sensores de vibração e a técnica de aprendizado supervisionado KNN para a manutenção preditiva de máquinas industriais. Os dados de vibração capturados pelos sensores são processados e integrados em um dataset, que serve como base para o treinamento do modelo de IA. A partir desse dataset, a IA pode receber e classificar novos dados, identificando possíveis problemas nas máquinas antes que falhas inesperadas ocorram. Essa metodologia permite a realização de manutenção preventiva, evitando paradas não programadas e contribuindo significativamente para a melhoria do OEE.

II. METODOLOGIA

Para implementação das análises de vibração apresentadas neste artigo, foi empregada uma plataforma experimental para análise de defeitos. A Fig. 1 ilustra um diagrama em blocos da plataforma empregada para os estudos apresentados neste artigo.

Figura 1: Diagrama em blocos da plataforma experimental utilizada.

Conforme pode ser observado na Fig. 1, a plataforma conta com um motor elétrico cuja velocidade pode ser variada pelo inversor de frequência disponível na bancada. A energia mecânica do eixo do motor é transferida entre duas polias via correia. A segunda polia é integrada a um eixo cujo acoplamento coloca como carga do motor um disco inercial.

Dessa forma, esta plataforma experimental permite, além da variação de velocidade do motor:

- analisar o comportamento do sistema perante a desalinhamento de eixo. Neste caso, o **EIXO A** e o **EIXO B** podem ser desalinhados através do acoplamento;
- analisar o comportamento do sistema perante a desbalanceamento de carga. O disco inercial possui um conjunto de parafusos que podem ser removidos individualmente, permitindo desbalancear a carga mecânica acoplada ao eixo do motor.

A plataforma ilustrada no diagrama da Fig. 1 permite outras modalidades de ensaio. Porém neste trabalho foram emprega-

dos apenas os testes de desalinhamento de eixo e desbalanceamento de carga.

O escopo deste estudo inclui a análise de três classes de falhas principais: desalinhamento de eixo, desbalanceamento de carga e variação de velocidade do motor. Essas condições foram combinadas para criar os 12 cenários apresentados em uma tabela apresentada posteriormente, permitindo uma avaliação abrangente dos diferentes perfis de vibração gerados pela plataforma experimental. Embora o foco inicial esteja nestas classes de falhas, a metodologia proposta pode ser estendida para incluir outras categorias, desde que os respectivos dados sejam coletados e integrados ao dataset. Essa flexibilidade torna o sistema adaptável a diferentes tipos de aplicações industriais.

No que diz respeito ao sensoriamento, inicialmente foi utilizado um sensor eletromecânico. Esse sensor possui um contato reversível que se movimenta conforme a vibração da superfície em que está instalado. Assim, o sensor, em conjunto com um circuito comparador interno, gera uma forma de onda quadrada na saída, à medida que o contato se abre e se fecha devido à vibração. A Fig. 2 ilustra a forma de onda gerada pelo sensor eletromecânico.

Como mostrado na Fig. 2, as informações fornecidas por esse tipo de sensor são limitadas, pois os únicos parâmetros que variam com a vibração são a frequência e/ou a razão cíclica do sinal de saída. Isso pode limitar a capacidade de identificar o tipo de falha no sistema. Alguns estudos na comunidade científica utilizam esse tipo de sensor para medir o valor RMS (*root mean square*) da vibração, conforme apresentado em [9].

Figura 2: Forma de onda proporcionada por sensor de vibração eletromecânico.

Neste caso, cada ponto x_a do sinal de saída é submetido à equação:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{0}^{N-1} x_a^2} \quad (1)$$

Onde N é o número de pontos empregados na análise do valor RMS. Este valor é uma indicação quantitativa da potência do sinal de vibração, mas não possibilita identificar maiores características da vibração a ponto de indicar se a vibração é decorrente um desalinhamento de eixo ou desbalanceamento de carga, objetivo deste estudo.

Dessa forma, o sensor eletromecânico foi substituído por um sensor do tipo acelerômetro. Este tipo de sensor permite a medição de aceleração nas três dimensões: x , y e z . A Fig. 3

ilustra o diagrama em blocos do sensor acelerômetro empregado.

Figura 3: Diagrama de blocos do sensor acelerômetro (extraído do *datasheet* do sensor).

O sensor acelerômetro mede a aceleração, medida em g , e disponibiliza os valores medidos via comunicação i2C, conforme ilustra o diagrama da Fig. 3, extraído do *datasheet* do sensor. Ou seja, o sensor obtém os valores de aceleração nas três dimensões e disponibiliza estes valores via comunicação. Isto impacta no período de amostragem do sensor, uma vez que um tempo é gasto no processo de obtenção dos valores em g e no processo de enviar os valores via i2C.

A Fig. 4 ilustra um exemplo de gráfico referente aos valores de aceleração dos eixos x , y e z proporcionados pelo sensor acelerômetro. Neste gráfico, o eixo horizontal representa as amostras coletadas pelo sensor acelerômetro, ou seja, 1000 amostras. O eixo vertical apresenta a aceleração em $\pm g$.

Figura 4: Exemplo de sinal de saída do sensor acelerômetro.

Observando o tipo de gráfico proporcionado pelo sensor acelerômetro, é possível contatar que mais informações são proporcionadas pelo sensor em comparação com o sensor eletromecânico utilizado anteriormente. Ao passo que o sensor eletromecânico proporciona sinais que têm sua frequência e razão cíclica variadas com a vibração, o sensor acelerômetro indica um sinal temporal de vibração em $\pm g$. Contudo, para extrair a identidade de cada tipo de vibração referente a defeitos como desalinhamento e eixo ou desbalanceamento de carga, os sinais de saída do sensor acelerômetro foram submetidos a uma análise matemática, especificamente, a FFT (*Fast Fourier Transform*).

Para uma sequência $x(n)$ finita, com N pontos provenientes do sensor acelerômetro, tais que os pontos $x(n)$ não são definidos fora do intervalo $0 \leq n \leq N - 1$. A DFT (*Discrete Fourier Transform*) desse sinal é expressa por:

$$X(k) = \sum_0^{N-1} x(n) \cdot e^{-j2\pi kn / N} \quad (2)$$

Esta equação permite calcular a contribuição da k -ésima frequência para cada ponto $x(n)$ do sinal do sensor. Dessa forma, é possível obter maiores características do sinal para posteriormente identificar o perfil de vibração, tornando possível a classificação do possível defeito.

A aplicação da Eq. 2, para N pontos, requer $N \times N$ cálculos. Para minimizar o esforço computacional no tratamento dos sinais sensoriais, foi empregada a FFT, que requer apenas $N \cdot \log(N)$ operações, reduzido o tempo para obter a amplitude para as k frequências de cada ponto [10].

Figura 5: Exemplo de um sinal temporal $x(t)$ e sua respectiva FFT (módulo).

A Fig. 5 apresenta valores absolutos para as $X(k)$ frequências dos dados do acelerômetro, uma vez que, conforme pode ser observado na Eq. 2, cada valor $X(k)$ é um número complexo. Logo, o gráfico inferior da Fig. 5 (FFT) apresenta um perfil mais completo da identidade do sinal de vibração, permitindo classificar um possível defeito como desalinhamento de eixo ou desbalanceamento de carga.

Embora o perfil da FFT não seja exatamente o mesmo para diferentes ensaios, cada sinal referente a um tipo de falha possui uma identidade, que pode ser utilizado para construção de um dataset de forma a possibilitar futuras classificações. Isso é feito por um sistema de inteligência artificial com aprendizagem supervisionada, onde os valores do dataset são rotulados, conforme exposto em [11].

Entre os vários algoritmos para classificação e regressão em métodos de aprendizado supervisionado, destaca-se o KNN (*K Nearest Neighbors*). O algoritmo KNN agrupa os dados em subconjuntos coerentes e classifica os dados recém-inseridos com base em sua semelhança com dados previamente treinados, conforme ilustra a Fig. 6 [12].

Figura 6: Ilustração do algoritmo KNN.

A entrada é atribuída à classe com a qual compartilha os vizinhos mais próximos (*nearest neighbors*). A distância entre novos pontos e os pontos do dataset é calculada considerando a distância euclidiana:

$$d_n = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (3)$$

Ou seja, o KNN é um algoritmo de aprendizado supervisionado utilizado para classificação e regressão, baseado na premissa de que objetos semelhantes estão próximos uns dos outros. A técnica envolve a determinação dos K vizinhos mais próximos de um novo dado, com base na distância entre este dado e os dados do conjunto de treinamento. A distância geralmente é calculada usando métricas como a distância Euclidiana, Manhattan ou Minkowski. Para classificação, o rótulo do novo dado é determinado pela maioria dos rótulos dos K vizinhos mais próximos. Na regressão, o valor do novo dado é calculado como a média dos valores dos K vizinhos mais próximos. A simplicidade e a eficácia do KNN o tornam uma escolha popular em diversas aplicações de reconhecimento de padrões e mineração de dados.

III. RESULTADOS OBTIDOS

Conforme exposto anteriormente, os testes foram realizados em plataforma experimental, cujo diagrama é apresentado na Fig. 1. A Fig. 7 apresenta uma fotografia da plataforma experimental, bem como a Fig. 8.

Figura 7: Fotografia da plataforma experimental.

Os pontos marcados em vermelho na Fig. 7 são pontos onde o sensor eletromecânico foi instalado de forma que o valor RMS de vibração pudesse ser coletado. Logo, para cada um dos pontos indicados, o ponto 2 (motor) foi o ponto que expressou maior vibração, além de ser o ponto crítico de falhas para a plataforma.

Os demais testes realizados consistiram de remover os parafusos do disco inercial apresentado na Fig. 8 de forma a provocar o defeito de desbalanceamento de carga. Além disso, o eixo foi desalinhado no ponto 5 da Fig. 7 de forma a provocar o defeito de desalinhamento.

Figura 8: Fotografia da plataforma experimental com destaque para o disco inercial.

Inicialmente, foi utilizado o sensor eletromecânico SW-240 para captar as vibrações na plataforma experimental. Este sensor opera com um contato reversível que se move em resposta às vibrações da superfície em que está instalado, gerando uma forma de onda quadrada na saída. Embora útil para medições básicas, as informações fornecidas pelo SW-240 são limitadas, pois apenas os parâmetros de frequência e razão cíclica variam com a vibração, o que dificulta a identificação de características detalhadas do sinal. Por exemplo, ele não é capaz de distinguir se a vibração é causada por desalinhamento de eixo ou desbalanceamento de carga, que são o foco deste estudo. Devido a essas limitações, optou-se por substituir o SW-240 pelo sensor acelerômetro ADXL345, que permite uma medição mais detalhada das acelerações em três dimensões (x, y, z). Essa mudança viabilizou a análise mais aprofundada dos sinais de vibração e a classificação dos tipos de falhas através da aplicação de técnicas de aprendizado supervisionado. A Fig. 9 apresenta a figura de ambos os sensores citados.

Figura 9: Fotografia dos sensores de vibração utilizados.

Foi estabelecida uma sequência de ensaios para a plataforma experimental, conforme apresentado na Tab. 1. Estes ensaios foram feitos de forma a gerar a base de dados para implementação do KNN para novos dados, de forma que o sistema possa identificar esse novo dado de vibração como eixo desalinhado, carga desbalanceada ou simplesmente uma variação de velocidade não prevista. Desta forma, foram estabelecidos 12 cenários.

Tabela 1: Ensaios programados para geração do dataset.

EIXO	CARGA	VELOCIDADE	RÓTULO
Desalinhado	Balanceada	Baixa	1
Desalinhado	Balanceada	Média	2
Desalinhado	Balanceada	Alta	3
Desalinhado	Desbalanceada	Baixa	4
Desalinhado	Desbalanceada	Média	5
Desalinhado	Desbalanceada	Alta	6
Alinhado	Desbalanceada	Baixa	7
Alinhado	Desbalanceada	Média	8
Alinhado	Desbalanceada	Alta	9
Alinhado	Balanceada	Baixa	10
Alinhado	Balanceada	Média	11
Alinhado	Balanceada	Alta	12

Para potencializar o dataset, cada rótulo da Tab. 1 foi ensaiado três vezes, de forma a se obter mais dados para o aprendizado. Cada ensaio captura os dados provenientes do sensor ADXL345 e faz a FFT desses sinais, obtendo um perfil de frequências conforma ilustrado na Fig.5.

Para validação do sistema de aprendizado e classificação desenvolvido, foram observados os valores de:

- **TP (True Positive):** referem-se ao número de instâncias que foram corretamente classificadas como pertencentes à classe positiva;
- **TN (True Negative):** são as instâncias que foram corretamente identificadas como pertencentes à classe negativa;
- **FP (False Positive):** ocorrem quando instâncias da classe negativa são incorretamente classificadas como pertencentes à classe positiva;
- **FN (False Negative):** são instâncias da classe positiva incorretamente classificadas como negativas.

Os valores de **TP**, **TN**, **FP** e **FN** são métricas fundamentais utilizadas para avaliar o desempenho de algoritmos de classificação. Essas métricas são essenciais para calcular outras medidas de performance, como precisão (a proporção de instâncias verdadeiramente positivas dentre as classificadas como positivas), sensibilidade ou recall (a proporção de instâncias positivas corretamente identificadas), especificidade (a proporção de instâncias negativas corretamente identificadas), e a F1-Score (a média harmônica entre precisão e recall). Ao aplicar o KNN, essas métricas permitem uma compreensão detalhada de como o algoritmo está classificando corretamente ou erroneamente as instâncias, proporcionando uma visão clara sobre a eficácia e robustez do modelo em diferentes cenários.

A Fig.10 apresenta a matriz de do aprendizado supervisionado desenvolvido para o projeto.

Figura 10: Matriz de confusão para o KNN implementado.

A matriz de confusão é uma ferramenta de avaliação que fornece uma visão detalhada do desempenho de um algoritmo de classificação. Ela é uma tabela de contingência que permite visualizar o número de previsões corretas e incorretas feitas pelo modelo, organizadas por cada classe. A matriz possui quatro componentes principais para cada classe: TP, TN,

FP e FN. Esses componentes ajudam a identificar a precisão do modelo (taxa de acertos), a precisão de previsão de cada classe e a capacidade do modelo de distinguir entre as classes. Com a matriz de confusão, é possível calcular métricas importantes como acurácia, precisão, recall, especificidade e F1-Score. Essas métricas fornecem uma visão completa sobre onde o modelo KNN está acertando e errando, permitindo ajustes e melhorias na sua implementação. Além disso, a matriz de confusão é especialmente útil para identificar se há algum viés nas previsões do modelo, como a tendência de prever excessivamente uma classe em detrimento de outra.

De posse dos valores indicados na Tab.1, foi possível determinar a acurácia AC com a qual o método poderia identificar defeitos de desalinhamento de eixo e desbalanceamento de carga. A acurácia, que representa a proporção de instâncias corretamente classificadas pelo classificador, pode ser obtida como:

$$AC = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (4)$$

Logo, para os 12 rótulos dos ensaios indicados na Tab. 1, foram obtidos os valores de acurácia indicados na Fig. 11.

Figura 11: Acurácia para detecção de defeitos para cada rótulo.

Analisando a Fig. 11, percebe-se que o sistema possui acurácia elevada para as classes, com exceção do rótulo 10, que ficou com acurácia de 72,7%, a menor entre todas.

IV. CONCLUSÕES

Neste artigo, foi demonstrada a aplicação da técnica de aprendizado supervisionado K-Nearest Neighbors (KNN) na detecção e classificação de defeitos em uma plataforma experimental. A plataforma, constituída por motor, inversor, correia, eixo e carga, foi equipada com sensores de vibração para a coleta de dados essenciais. A utilização do sensor acelerômetro ADXL345 permitiu a medição precisa das acelerações nos eixos x, y e z. A Transformada Rápida de Fourier (FFT) foi aplicada aos dados coletados, resultando em um dataset robusto.

Os resultados da classificação, medidos pelos índices de acurácia para doze rótulos distintos, mostraram valores de pelo menos 81,8%, com exceção de uma das classes. Esses índices demonstram que o modelo KNN conseguiu identificar e classificar com alta precisão defeitos como desalinhamento de eixo, desbalanceamento de carga e variação de velocidade em diferentes condições operacionais.

A metodologia apresentada não apenas validou o uso de sensores de vibração e técnicas de aprendizado de máquina

como ferramentas eficazes para manutenção preditiva, mas também evidenciou seu potencial para melhorar significativamente o Índice de Eficiência Global dos Equipamentos (OEE). A implementação de tal sistema permite a detecção precoce de problemas, viabilizando a realização de manutenção preditiva e evitando paradas não programadas. Consequentemente, essa abordagem contribui para a eficiência operacional e a redução de custos de manutenção na indústria.

Embora o KNN tenha demonstrado alta precisão na detecção e classificação de defeitos em diferentes condições operacionais, sua eficácia poderia ser ainda mais fortalecida por meio de uma comparação sistemática com outras técnicas de aprendizado supervisionado, como *Support Vector Machines* (SVM) e *Random Forest*. Essas abordagens são conhecidas por suas capacidades de generalização e robustez em cenários complexos. O KNN foi selecionado neste estudo por sua simplicidade de implementação e eficácia em problemas de classificação com datasets rotulados. No entanto, futuros trabalhos poderão explorar e comparar o desempenho de diferentes algoritmos, avaliando métricas como acurácia, tempo de processamento e capacidade de adaptação a datasets maiores e mais variados. Essa análise permitirá validar ainda mais a adequação do KNN e, potencialmente, identificar alternativas ainda mais eficientes para aplicações industriais.

Em resumo, este estudo confirma que a integração de sensores de vibração com algoritmos de aprendizado de máquina, especificamente o KNN, é uma solução promissora para a manutenção preditiva em ambientes industriais, garantindo maior confiabilidade e desempenho dos equipamentos.

REFERÊNCIAS

- [1] Romanssini, M.; de Aguirre, P.C.C.; Compassi-Severo, L.; Girardi, A.G. A Review on Vibration Monitoring Techniques for Predictive Maintenance of Rotating Machinery. *Eng* 2023, 4, 1797-1817. <https://doi.org/10.3390/eng4030102>
- [2] Mey, O.; Schneider, A.; Enge-Rosenblatt, O.; Mayer, D.; Schmidt, C.; Klein, S.; Herrmann, H.-G. Condition Monitoring of Drive Trains by Data Fusion of Acoustic Emission and Vibration Sensors. *Processes* 2021, 9, 1108. <https://doi.org/10.3390/pr9071108>
- [3] Ghazali, M.H.M., Rahiman, W. (2022). Real-Time Vibration Monitoring Using MEMS Vibration Sensors. In: Mahyuddin, N.M., Mat Noor, N.R., Mat Sakim, H.A. (eds) *Proceedings of the 11th International Conference on Robotics, Vision, Signal Processing and Power Applications*. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 829. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8129-5_56
- [4] Billel Bengherbia, Mohamed Ould Zmirli, Abdelmoghni Toubal, Abderrezak Guessoum, FPGA-based wireless sensor nodes for vibration monitoring system and fault diagnosis, *Measurement*, Volume 101, 2017, Pages 81-92, ISSN 0263-2241, <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.01.022>.
- [5] Ucar, A.; Karakose, M.; Kırımça, N. Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications: Key Components, Trustworthiness, and Future Trends. *Appl. Sci.* 2024, 14, 898. <https://doi.org/10.3390/app14020898>
- [6] A. Bouguerne, A. Lebaroud, A. Medoued and A. Boukadoum, "Classification of induction machine faults by K-nearest neighbor,"2011 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 2011, pp. I-363-I-366.
- [7] J. Kinauer and B. Müller, "Hidden equipment productivity opportunities,"25th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC 2014), Saratoga Springs, NY, USA, 2014, pp. 165-168, doi: 10.1109/ASMC.2014.6846990.
- [8] Amar Prem, K. (2021). Implementation of Production Planning Using Overall Equipment Efficiency (OEE) for IIoT. In: Jeena Jacob, I., Kolandapalayam Shanmugam, S., Piramuthu, S., Falkowski-Gilski, P. (eds) *Data Intelligence and Cognitive Informatics. Algorithms for Intelligent Systems*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8530-2_68
- [9] Joel Igba, Kazem Alemzadeh, Christopher Durugbo, Egill Thor Eiriksson, Analysing RMS and peak values of vibration signals for condition monitoring of wind turbine gearboxes, *Renewable Energy*, Volume 91, 2016, Pages 90-106, ISSN 0960-1481, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.01.006>.
- [10] K. Li, W. Zheng and K. Li, "A Fast Algorithm With Less Operations for Length-N=q×2m DFTs,"in *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 63, no. 3, pp. 673-683, Feb.1, 2015, doi: 10.1109/TSP.2014.2379678.
- [11] M. A. El Mrabet, K. El Makkaoui and A. Faize, "Supervised Machine Learning: A Survey,"2021 4th International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet), Rabat, Morocco, 2021, pp. 1-10, doi: 10.1109/CommNet52204.2021.9641998.
- [12] K. Taunk, S. De, S. Verma and A. Swetapadma, "A Brief Review of Nearest Neighbor Algorithm for Learning and Classification,"2019 International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICCS), Madurai, India, 2019, pp. 1255-1260, doi: 10.1109/ICCS45141.2019.9065747.